

УДК 347.965

Лічман Леонід Григорович –

кандидат юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України, суддя у відставці
провідний науковий співробітник
відділу науково-правових експертиз

Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України

Leonid H. Lichman –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Honored Lawyer of Ukraine, Retired Judge,
leading researcher of the
Department of Scientific and Legal Expertise
Institute of Lawmaking and Scientific and Legal Expertise of
the National Academy of Sciences of Ukraine
(3 Pylypa Orlyka Street, Kyiv, 01024, Ukraine)

Етичні вимоги до адвокатів під час здійснення професійної діяльності в суді

У статті розглянуто положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» як первинного закону, що визначає засади організації та діяльності адвокатури, здійснення адвокатської діяльності в Україні, в контексті дотримання адвокатами певних етичних вимог. Доведено, що норми, які визначають етичні правила поведінки адвоката під час виконання своїх професійних обов'язків у суді, встановлені Правилами адвокатської етики, затвердженими Вищим органом адвокатського самоврядування України – з'їздом адвокатів України, за своєю сутністю є корпоративними нормами. Проаналізовано основні принципи адвокатської етики, а саме: незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності; дотримання адвокатом законності; пріоритет інтересів клієнта; неприпустимість конфлікту інтересів; конфіденційність; компетентність та добросовісність; повага до адвокатської професії; чесність та добропорядна репутація; рекламування адвокатської діяльності з дотриманням вимог чинного законодавства і Правил адвокатської етики. Зроблено висновок, що етичні стандарти поведінки адвоката під час здійснення професійних обов'язків у суді, що мають форму зобов'язань або заборон, виконують функції попередження порушень законодавчих приписів і етичних норм з боку адвокатів, сприяння підтриманню високого авторитету адвокатів і інституту адвокатури в цілому, реальному захисту прав фізичних та юридичних осіб з метою досягнення правосуддя у кожній судовій справі.

Ключові слова: етика, адвокат, адвокатська діяльність, етичні стандарти, правила адвокатської етики, суд, правосуддя.

L.H. Lichman Ethical Requirements for Defence Attorneys while Carrying out Professional Activities in Court

The author of the article has studied the provisions of the Law of Ukraine “On the Bar and Legal Practice” as the primary law defining the principles for the organization and activity of the Bar, implementation of legal practice in Ukraine, in the context of the compliance with certain ethical requirements by defence attorneys. It has been proved that the norms determining the ethical rules of a defence attorney’s conduct while performing professional duties in court, established by the Model Rules of Professional Conduct, approved by the Supreme Body of the Bar Self-Government of Ukraine - the Congress of defence Attorneys of Ukraine, are corporate norms in their essence. The main principles of legal ethics have been analyzed, namely: independence and freedom of a defence attorney in performing legal practice; adherence to the rule of law by a defence attorney; priority of the client’s interests; inadmissibility of the conflict of interest; confidentiality; professional integrity and good faith; respect for legal profession; honesty and good reputation; advertising legal practice in compliance with the requirements of the current legislation and the Model Rules of Professional Conduct. It has been concluded

that the ethical standards of defence attorneys conduct, while performing professional duties in the court, which have the form of obligations or prohibitions, act as functions for preventing violations of legislative provisions and ethical norms by defence attorneys, for contributing the maintenance of the high authority of defence attorneys and the Bar institution in the whole, and for real protection of the rights of individuals and legal entities in order to achieve justice in each court case.

Keywords: *ethics, defence attorney, legal practice, moral standards, Model Rules of Professional Conduct, court, justice.*

Постановка проблеми. Актуальність дослідження питання щодо етичних стандартів поведінки адвоката під час здійснення професійних обов'язків у суді обумовлена тим, що, як правило, через судовий захист порушених прав клієнта адвокат реалізує свої професійні права та обов'язки, саме тому адвокат має слідувати високим стандартам етичної поведінки. За чинним законодавством України порушення правил адвокатської етики вважається дисциплінарним проступком, вчинення якого і є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. На жаль, можна констатувати непоодинокі випадки притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності за порушення правил адвокатської етики при здійсненні професійних обов'язків у суді, що підриває довіру до адвокатури та авторитет судової влади в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моральні засади адвокатської діяльності викликали і продовжують викликати інтерес як у адвокатів, суддів так і науковців, які досліджують питання адвокатської та судової етики. Характеристика, тлумачення змісту етичних норм поведінки адвоката під час здійснення професійних обов'язків у суді були предметом дослідження як науковців, так і практикуючих адвокатів. Зокрема цим питанням присвячені роботи Н. М. Бакаянної, Й. Л. Бронза, Т. В. Варфоломєєвої, О. Васечка, І. Митрофанова та інших правників, висновки та пропозиції за якими є теоретичним підґрунтям для цього дослідження.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на чисельні обговорення проблемних питань адвокатської етики, малодослідженими залишаються питання визначення сутності правил адвокатської етики, тих функцій, які вони виконують у громадянському суспільстві та правовій державі.

Метою статті є визначення етичних вимог до адвокатів під час здійснення професійної діяльності в суді, їх сутності та функцій.

Виклад основного матеріалу. Для визначення етичних вимог до адвокатів під час здійснення професійної діяльності в суді доцільно визначитися з загальним поняттям етики. У сучасних тлумачних словниках або словниках іншомовних слів визначають два значення етики. Перше – це наука про мораль, а друге – це норми поведінки, сукупність моральних правил якого-небудь класу, суспільної організації, професії і т. ін. [1, с. 652; 2, с. 277]. В цьому аспекті синонімічними поняттями щодо етики є доброзвичайність, доброчесність, добропристойність, правила пристойності, умовності спілкування [3, с. 94]. Всі зазначені поняття належать до сфери моральних норм, які є різновидом соціальних норм і регулюють суспільні відносини.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [4] (далі – Закон), як первинний Закон, відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 та ч. 2 ст. 131² Конституції України [5], визначає засади організації та діяльності адвокатури, здійснення адвокатської діяльності в Україні. Одним із професійних обов'язків адвоката під час здійснення адвокатської діяльності є обов'язок дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики (п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). Про дотримання правил адвокатської етики зазначається і в інших положеннях Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [4].

Аналіз наведених вище положень надає підстави стверджувати, що встановлюючи обов'язковість для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, законодавець надає певним етичним правилам, а саме Правилам адвокатської етики [6] (далі – Правила, Правила адвокатської етики), які

затверджуються Вищим органом адвокатського самоврядування України – з'їздом адвокатів України, силу норм права. Таким чином, зазначені етичні норми перетворилися у загальнообов'язкові формально визначені правила поведінки, що регулюють суспільні відносини, які охороняються і забезпечуються державою. Такий висновок випливає зі змісту статей 11, 20, 21, 27, 28, 31, 32, 34, 43, 44 та 54 Закону. Звітно-виборний з'їзд адвокатів України, затверджуючи 09 червня 2017 року Правила, у ст. 1 розділу 1 вказав, що норми Правил не відмінюють і не замінюють положень чинного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, а доповнюють і конкретизують його. Необхідно вказати, що така правова конструкція не відповідає прийнятому нещодавно Закону України «Про правотворчу діяльність» [7], який органи адвокатського самоврядування України не відносить до суб'єктів правотворчої діяльності, які вправі доповнювати і конкретизувати закони. Очевидно, що таку неузгодженість потрібно усунути [8, с. 18].

О. Г. Свида, розглядає природу Правил з двох сторін. Насамперед, це ті високі стандарти діяльності адвокатів, відповідати яким адвокати добровільно узяли на себе обов'язок. З іншого боку, цей акт деталізує зміст етичних принципів, врегульовує різноманітні аспекти практичної та соціально-публічної діяльності адвокатів, а їх недодержання є підставою для притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності [9, с. 46].

Вбачається, що правова природа норм, що містять Правила адвокатської етики, може визначитися з урахуванням ряду чинників. Так, згідно зі ст. 2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатура України – недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність. З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня

адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування [4].

Відповідно, Правила адвокатської етики за своєю сутністю є корпоративними нормами, оскільки є документами нормативного характеру, мають також локальний характер, визначають правила поведінки адвокатів з метою реалізації їх інтересів, затверджуються Вищим органом адвокатського самоврядування України – з'їздом адвокатів України.

Розділ II Правил адвокатської етики визначає основні принципи адвокатської етики, до яких належать: незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності; дотримання законності; пріоритет інтересів клієнта; неприпустимість конфлікту інтересів; конфіденційність; компетентність та добросовісність; повага до адвокатської професії; чесність та добропорядна репутація; вимоги до рекламування адвокатської діяльності (статті 6-13 Правил) [6].

Розділ IV Правил адвокатської етики присвячений відносинам адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження. Зокрема, згідно зі ст. 44 Правил адвокатської етики під час здійснення професійної діяльності в суді адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії. Адвокат має поважати процесуальні права адвоката, який представляє іншу сторону, і не вдаватись до дій, що грубо порушують останні. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невинуватене затягування судового розгляду справи [6].

Загальновідомо, що вказані відносини, які в юридичній літературі називають інтеракціями [10, с. 64-72], можуть відбуватися поза судовими засіданнями, коли вони направлені на організацію і забезпечення розгляду справи або безпосередньо під час судового засідання. В першому випадку йдеться про відносини з працівниками апарату суду, помічниками суддів, в другому про відносини з судьями, секретарем судового засідання, сторонами, іншими учасниками справи та іншими учасниками судового процесу (секретарем судового засідання, судовим розпорядником, свідком, експертом, спеціалістом, перекладачем) [8, с. 19]. У будь-якому випадку адвокат має

дотримуватися Правил адвокатської етики, інакше у разі вчинення дисциплінарного проступку адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Так, у постанові Восьмого апеляційного адміністративного суду від 28 квітня 2021 року в справі № 380/2378/20 зазначається, що «У відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен бути стриманим і коректним, реагувати на неправильні дії або вислови у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо, бути тактовним. Отже, наведені вище норми законодавства свідчать про те, що адвокат у своїй професійній діяльності зобов'язаний дотримуватись загальноприйнятих норм ділового етикету, вдаватися до засобів та методів, які не суперечать чинному законодавству, бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов'язки. В ході дисциплінарного провадження щодо ОСОБА_1 відповідачі встановили, що 12.09.2019 р. ОСОБА_2 помічник судді Жовківського районного суду Львівської області знаходилась на робочому місці разом з секретарем судових засідань ОСОБА_7 у кабінеті № 7. 12.09.2019 р. близько 10 год. 15 хв. в кабінет зайшов раніше не знайомий адвокат ОСОБА_1 який без привітання, без дозволу, без якої-небудь інформації направився до кабінету судді ОСОБА_8. Помічник судді ОСОБА_2 зробила зауваження адвокату, що заходити до кабінету судді без дозволу не можна. Проте, у відповідь почула «хто ти така, сидиш без бейджика» після чого він відкрив двері до кабінету судді. Суддя ОСОБА_8 зробив зауваження позивачу про неможливість перебування сторонніх осіб у службових кабінетах та пояснив, що помічник судді діяла правильно. Після вказаного зауваження позивач направився до зали судового засідання. Після закінчення судового процесу близько 11 год. адвокат ОСОБА_1 вдруге зайшов до службового кабінету № 7, де присутня була ОСОБА_2 та в присутності, зокрема, судді ОСОБА_8, секретаря судових засідань ОСОБА_7 з криком почав вимагати від ОСОБА_2, щоб вона вибачилась перед ним. Остання пояснила, що діяла у відповідності до своїх службових обов'язків і вибачатися їй немає за що. Після цього позивач запитав в неї прізвище, посаду та

сказав: «Я є адвокат, а ти є ніхто, хто ти тут така, щоб мені вказувати, що я маю робити, ти собака, бігаєш, як собака, і твоє місце біля дверей, з своїм рівнем розвитку та поведінкою ніколи не будеш будь-ким взагалі, а суддею тим більше, в чому він посприяє». Колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції, що вживання слова «собака» при спілкуванні із помічником судді ОСОБА_2 у приміщенні Жовківського районного суду Львівської області, є грубою та не тактивною поведінкою адвоката ОСОБА_1, що підтверджується поясненнями скаржниці ОСОБА_2, усними та письмовими поясненнями судді Жовківського районного суду ОСОБА_8, письмовими та усними поясненнями секретаря судових засідань ОСОБА_7, які були допитані також в якості свідків в суді першої інстанції» ... З огляду на обставини вчинення проступку та його наслідки, апеляційний суд вважає, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Львівської області та Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури дійшли вірного висновку про наявність в діях адвоката ОСОБА_1 одноразового грубого порушення п.п.7, 12, 12-1, 43, 44, 45 Правил адвокатської етики, які затверджені з'їздом адвокатів України 09.06.2017р. [11].

Вбачається, що покладення на адвоката обов'язку дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил носить в основному загальний характер (ст. 42 Правил) [6]. Конкретизують цю вимогу положення ст. 12 Правил, відповідно до якої при здійсненні професійної діяльності адвокат зобов'язаний дотримуватись загальноприйнятих норм ділового етикету, в тому числі щодо зовнішнього вигляду [8, с. 19]. Щодо дотримання загальноприйнятих норм ділового етикету, то до цього питання неодноразово звертався Й. Л. Бронз [12, с. 17-20], І. О. Билиця [13, с. 11-12].

Етичні вимоги до адвокатів під час здійснення професійної діяльності в суді можна визначити за способами правового регулювання (дозволом, зобов'язанням, заборонаю). Однією з вимог до адвоката є вимога діяти певним чином. Так, під час здійснення професійної діяльності в

суді адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії (ч.1 ст.44 Правил) [6]. Добропорядність, чесність, гідність можна віднести до оціночних понять у праві. Питання запровадження цих зобов'язань для адвокатів були дискусійними, але необхідними, що переконливо доведено Н. М. Бакаяною [14, с. 5-11], С. В. Вилковим [15, с. 25-26]. До заборон у поведінці адвокатів слід віднести передбачену ст. 25 Правил категоричну заборону адвокату вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону (погроз, шантажу тощо), використовувати свої особисті зв'язки (чи в окремих випадках особливий статус) для впливу прямо або опосередковано на суд, використовувати інформацію, отриману від колишнього клієнта, конфіденційність якої охороняється законом, використовувати інші засоби, що суперечать чинному законодавству або цим Правилам [6].

Зазначені етичні стандарти поведінки адвоката під час здійснення професійних обов'язків у суді у формі зобов'язання або

заборон виконують основні функції, а саме: попередження порушень законодавчих приписів і етичних норм з боку адвокатів, сприяння підтриманню високого авторитету адвокатів і інституту адвокатури в цілому, реальному захисту прав фізичних та юридичних осіб, з метою досягнення правосуддя по кожній судовій справі [8, с. 21].

Таким чином, етичні вимоги до адвокатів під час здійснення професійної діяльності в суді встановлюються законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншим законодавством, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також Правилами адвокатської етики, які за своєю сутністю є корпоративними нормами, що визначають правила поведінки адвокатів, затверджуються Вищим органом адвокатського самоврядування України – з'їздом адвокатів України.

Список використаних джерел:

1. Новий тлумачний словник української мови (у трьох томах), том 1, А - К і Укладачі: В. В. Яременко, О. М. Сліпущко. Київ: Видавництво «АКОНІТ», 2006. 926 с.
2. Сучасний словник іншомовних слів Київ, Видавництво «Довіра», 2006. 790 с.
3. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови, Львів: Видавництво «БаК», 2008. 512 с.
4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text> (дата звернення 10.11.2024).
5. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
6. Правила адвокатської етики: рішення Звітно-виборного з'їзду адвокатів України від 09 червня 2017 року. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf (дата звернення: 10.11.2024).
7. Про правотворчу діяльність: Закон України від 24 серпня 2023 року № 3354-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text> (дата звернення: 21.10.2024).
8. Лічман Л. Г. Етичні стандарти поведінки адвоката під час здійснення професійних обов'язків у суді. *Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє*: матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 8 листопада 2024 р.). Одеса: Юридична література, 2024. С. 18-22.
9. Свида О. Г. Окремі аспекти додержання адвокатами етичних правил поведінки. *Вісник Одеської адвокатури*. Спеціальний випуск. Адвокатська етика. Одеса, 2019. С. 46-47.
10. Митрофанов І., Васечко О. Етичні вимоги до інтеракцій адвоката з судом і іншими учасниками судочинства. *Публічне право*. 2023. № 4 (52). С. 64-72.
11. Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду від 28 квітня 2021 року, судова справа № 380/2378/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97068616> (дата звернення: 10.11.2024).

12. Бронз И. Л. Этические проблемы адвокатской деятельности: повторение уроков и задание на будущее. *Вісник Одеської адвокатури*. Спеціальний випуск. Адвокатська етика. Одеса, 2019. С. 17-20.
13. Билиця І. О. Окремі аспекти реалізації принципу поваги до адвокатської професії. *Вісник Одеської адвокатури*. Спеціальний випуск. Адвокатська етика. Одеса, 2019. С. 11-12.
14. Бакаянова Н. М. Чесність та добропорядна репутація адвоката. *Вісник Одеської адвокатури*. Спеціальний випуск. Адвокатська етика. Одеса, 2019. С. 5-11.
15. Вилков С. В. Орієнтир на добропорядність: Правила адвокатської етики доповнені новим принципом. *Вісник Одеської адвокатури*. Спеціальний випуск. Адвокатська етика. Одеса, 2019. С. 25-26.

References:

1. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy (u trokh tomakh), tom 1, A - K i Ukladachi: V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko. Kyiv: Vydavnytstvo "AKONIT", 2006. 926 s.
2. Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv Kyiv, Vydavnytstvo "Dovira", 2006. 790 s.
3. Karavanskyi S. Praktychnyi slovnyk synonimiv ukrainskoi movy, Lviv: Vydavnytstvo "BaK", 2008. 512 s.
4. Pro advokaturu ta advokatsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 5 lypnia 2012 roku № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text> (data zvernennia 10.11.2024).
5. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
6. Pravyla advokatskoi etyky: rishennia Zvitno-vybornoho z'izdu advokativ Ukrainy vid 09 chervnia 2017 roku. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2019-03-15-pravila-2019_5cb72d3191e0e.pdf (data zvernennia: 10.11.2024).
7. Pro pravotvorchu diialnist: Zakon Ukrainy vid 24 serpnia 2023 roku № 3354-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text> (data zvernennia: 21.10.2024).
8. Lichman L. H. Etychni standarty povedinky advokata pid chas zdiisnennia profesiinykh obov'iazkiv u sudii. *Advokatura: mynule, suchasnist ta maibutnie*: materialy XIV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Odesa, 8 lystopada 2024 r.). Odesa: Yurydychna literatura, 2024. С. 18-22.
9. Svyda O. H. Okremi aspekty doderzhannia advokatamy etychnykh pravyl povedinky. *Visnyk Odeskoi advokatury*. Spetsialnyi vypusk. Advokatska etyka. Odesa, 2019. S. 46-47.
10. Mytrofanov I., Vasechko O. Etychni vymohy do interaktsii advokata z sudom i inshymy uchasnymy sudochynstva. *Publichne pravo*. 2023. № 4 (52). S. 64-72.
11. Postanova Vosmoho apeliatsiinoho administratyvnoho sudu vid 28 kvitnia 2021 roku, sudova sprava № 380/2378/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97068616> (data zvernennia: 10.11.2024).
12. Bronz Y. L. Etycheskye problemi advokatskoi deiatelnosti: povtorenyye urokov y zadanye na budushchee. *Visnyk Odeskoi advokatury*. Spetsialnyi vypusk. Advokatska etyka. Odesa, 2019. S. 17-20.
13. Bylytsia I. O. Okremi aspekty realizatsii pryntsypu povahy do advokatskoi profesii. *Visnyk Odeskoi advokatury*. Spetsialnyi vypusk. Advokatska etyka. Odesa, 2019. S. 11-12.
14. Bakaianova N. M. Chesnist ta dobroporiadna reputatsiia advokata. *Visnyk Odeskoi advokatury*. Spetsialnyi vypusk. Advokatska etyka. Odesa, 2019. S. 5-11.
15. Vylkov S. V. Oriientyr na dobroporiadnist: Pravyla advokatskoi etyky dopovneni novym pryntsypom. *Visnyk Odeskoi advokatury*. Spetsialnyi vypusk. Advokatska etyka. Odesa, 2019. S. 25-26.